

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «НЕТИНФЛА»

Сабилов Дилшод Шухрат угли

Ташкентский педиатрический медицинский институт,

г. Ташкент, Узбекистан

Sabirov7@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14535936>

Аннотация: В ходе проведенного исследования оценено аллергизирующее воздействие фармакологического препарата «Нетинфла». Эксперимент проводился на белых мышах обоего пола с массой тела 20-24 г, всего 10 животных. Результаты эксперимента показали, что препарат «Нетинфла» не вызывает аллергизирующего эффекта.

Ключевые слова: «Нетинфла», фармакологическое средство, аллергизирующее действие, экспериментальное исследование.

"NETINFLA" FARMAKOLOGIK VOSITASINING ALLERGIK TA'SIRINI EKSPERIMENTAL O'RGANISH

Sabirov Dilshod Shuhrat o'g'li

Sabirov7@internet.ru

Toshkent farmatsevtika Instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: "Netinfla" farmakologik vositasining allergik ta'sirini o'rganish tadqiqotlari olib borildi. Tajriba tana vazni 20-24 g, bo'lgan har ikki jinsdagi oq sichqonlarda, jami 10 ta hayvonda o'tkazildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, "Netinfla" preparati allergik ta'sirini ko'rsatmaydi.

Kalit so'zlar: "Netinfla", farmakologik vosita, preparati allergik ta'siri, eksperimental tadqiqot.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE ALLERGENIC EFFECT OF THE PHARMACOLOGICAL AGENT "NETINFLA"

Sabirov Dilshod Shukhrat ugli

Sabirov7@internet.ru

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation: In the course of the study, the allergenic effect of the pharmacological drug Netinfla was evaluated. The experiment was conducted on white mice of both sexes with a body weight of 20-24 g, a total of 10 animals. The results of the experiment showed that the drug "Netinfla" does not cause an allergenic effect.

Keywords: "Netinfla", pharmacological agent, allergenic effect, experimental study.

Оценка аллергизирующих свойств препарата «Нетинфла» является важной частью его доклинической проверки, так как аллергические реакции могут ограничить использование средства у широкой аудитории пациентов. Оценка аллергизирующего

потенциала помогает предсказать безопасность препарата при длительном применении и в различных группах пациентов, включая тех, кто склонен к аллергическим заболеваниям.

Материалы и методы: Аллергизирующее действие препарата оценивалось методом конъюнктивальной пробы. В эксперименте использовали белых мышей обоего пола, весом 20-24 г, всего 10 животных.

Животным однократно подкожно вводили 0,5 мл 5% раствора яичного альбумина (приготовленного на физиологическом растворе) в шейную складку. На 10-й день проводилась конъюнктивальная проба. Для этого с помощью пипетки под нижнее веко правого глаза помещали 1 каплю препарата в виде 20% суспензии, а под нижнее веко левого глаза — 1 каплю физиологического раствора (контроль). Реакции оценивались через 15 минут (быстрая реакция) и через 24-48 часов (гиперчувствительность замедленного типа). Различия между состоянием испытуемого и контрольного глаза описывались и оценивались по шкале (в баллах):

0 — отсутствие реакции;

1 — лёгкое покраснение слёзного протока;

2 — покраснение слёзного протока и склеры в направлении к роговице;

3 — покраснение всей конъюнктивы и склеры, реакция, сопровождающаяся зудом, при расчёсывании лапками возможно развитие гнойного офтальмита.

Результаты исследования: После проведения конъюнктивальной пробы существенных изменений в опытном глазу по сравнению с контролем зафиксировано не было (см. Таблицу 1). У всех животных не наблюдалось различий между состоянием левого и правого глаза: конъюнктива имела бледно-розовый цвет, покраснение слёзного протока и склеры отсутствовали, выделений из глаз не наблюдалось.

Таблица 1

Результаты аллергизирующего действия препарата «Нетинфла»

Через 15 минут после инсталляции	Через 24 часа после инсталляции	Через 48 часов после инсталляции
0	0	0

Как показали результаты исследования аллергизирующего действия, препарат «Нетинфла» обладает высоким уровнем безопасности. На всех этапах наблюдения (через 15 минут, 24 часа и 48 часов после инсталляции) не было зафиксировано признаков аллергических реакций, таких как покраснение, отек или выделения из глаз, что свидетельствует об отсутствии аллергизирующего воздействия препарата. «Нетинфла» не вызывает аллергических реакций ни немедленного, ни замедленного типа, что подтверждает его безопасность для медицинского применения. Отсутствие аллергизирующего эффекта позволяет рекомендовать данный препарат для дальнейших клинических исследований и потенциального использования в лечении воспалительных заболеваний без риска возникновения аллергических осложнений.

Выводы: Таким образом, отсутствие аллергизирующего действия подтверждает возможность рекомендации препарата для дальнейших клинических испытаний и

применения в лечении воспалительных заболеваний без риска развития аллергических реакций.

References:

1. Сабиров Д.Ш., Даминова Л.Т., Собиров М.А., Анализ лекарственных растений, входящих в состав противовоспалительного средства «Нетинфла» // Инфекция, иммунитет и фармакология. 2023., № 1., С. 203-208.
2. Сабиров Д.Ш., Даминова Л.Т., Султанова Р.Х., Скрининговый анализ лекарственного растительного сбора «Нетинфла» // Инфекция, иммунитет и фармакология. 2022., № 6., С. 55-60.
3. Сабиров Д.Ш., Даминова Л.Т., Собиров М.А., Изучение противовоспалительной активности средства «Нетинфла» на «формалиновой» модели // Инфекция, иммунитет и фармакология. 2023., № 1., С. 208-213.
4. Стефанова А.В. Доклинические исследования лекарственных средств. Методические рекомендации. Под редак.член-корр. АМН Украины. Киев.,-2002.,- с. 568.

